

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607844>
УДК 616.24-001

ИЗУЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Б.Б. Тасанова,
магистрант 2 курса, спец. 7М10114 «Биомедицина»
М.К. Балабекова,
зав.каф. патологической физиологии,
Казахский национальный медицинский университет
им. С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы

Аннотация: В статье показаны результаты изучения корректирующей эффективности растительного экстракта Хауттюйния сердцевидная Хамелеон на модели острой пневмонии. Анализ данных позволяет говорить о потенциальных механизмах корректирующего влияния растительного экстракта на различные звенья врожденного и адаптивного иммунитета и установлены конкретные мишени – иммунокомпетентные клетки, модуляцию которых он способен вызвать. Так, Хауттюйния сердцевидная Хамелеон в динамике острой пневмонии стимулирует фагоцитарную активность макрофагов и пролиферативную активность лимфоцитов. Растительный экстракт не уступает по своей эффективности известному иммуномодулятору Иммуноорму.

Ключевые слова: пневмония, эксперимент, Хауттюйния сердцевидная Хамелеон, иммуномодуляторы, крысы

EXPERIMENTAL STUDY OF ALTERNATIVE METHODS FOR THE TREATMENT OF ACUTE PNEUMONIA

B.B. Tasanova,
Master student of the 2nd year of the specialty 7M10114 "Biomedicine"
M.K. Balabekova,
Head of Department of Pathological Physiology,
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov,
Almaty

Annotation: The article shows the results of studying the corrective efficacy of the herbal extract *Houttuynia cordate* Chameleon on a model of acute pneumonia. Analysis of the data allows us to speak about the potential mechanisms of the corrective effect of the plant extract on various parts of innate and adaptive immunity, and specific targets have been identified – immunocompetent cells, the modulation of which it can cause. Thus, *Houttuynia cordate* Chameleon in the dynamics of acute pneumonia stimulates the phagocytic activity of macrophages and the proliferative activity of lymphocytes. The plant extract is not inferior in its effectiveness to the well-known immunomodulator Immunorm.

Keywords: pneumonia, experiment, *Houttuynia cordate* Chameleon, immunomodulators, rats

Проблема острой пневмонии всегда представляла большой научный и практический интерес. Как отдельная нозологическая форма является весьма распространенным заболеванием [1-4]. Все шире признается роль пневмонии как фактора риска хронических заболеваний [5-8]. Механизмы традиционных методов еще предстоит изучить, но необходимо также использовать альтернативные подходы для выяснения механизмов защиты от пневмонии. В связи с этим особую актуальность приобретает создание лекарственных препаратов восстанавливающих функционирование иммунной системы.

Цель исследования: Разработать патогенетические методы коррекции на экспериментальной модели острой пневмонии при помощи новых отечественных лекарственных разработок.

Работа выполнена в рамках внутривузовского проекта «Оценка состояния здоровья у лиц – реконвалесцентов COVID-19 инфекции». Науч. руководитель д.м.н., профессор Рамазанова Б.А.

Материал и методы исследования.

Исследование проведено на беспородных крысах массой тела 180–220 г, содержащихся в стандартных условиях вивария и получающих стандартный рацион. Все эксперименты были одобрены этическим комитетом (протокол № 2 (125) от 23.02.2022).

Животные были случайным образом разделены на 4 группы по 18 особей в каждой: контрольные животные (К), животные, которым моделировали острую пневмонию (ОП), животные, которым сразу после моделирования острой пневмонии начинали пероральное

введение Хауттуйния сердцевидная Хамелеон (ОП+ХкХ), а другой группе препарат сравнения Иммуноорма (ОП+Имм). Контрольная группа животных получала объем физиологического раствора, равнозначный растворам препаратов.

Для моделирования острой пневмонии 250 мкл (0.25 мл) суспензии олеиновой кислоты вводили внутривенно через хвостовую вену, крепко фиксируя хвост крысы) [9, 10]. Пероральное введение Хауттуйния сердцевидная Хамелеон и Иммуноорма производили сразу после моделирования острой пневмонии в течение 12 дней. На 7 и 14 дни от начала эксперимента под анестезией Золетил-Ксилазином с предварительной премедикацией атропином проводили забор крови для проведения гематологических исследований.

Анализ результатов исследований периферической крови экспериментальных животных на 7 сутки показал, что средний уровень лейкоцитов в группе ОП на 7 (М = 12,9; СО = 4,7, $p \leq 0,05$) и 14 сутки (М = 13,5; СО = 4,1, $p \leq 0,05$) статистически значимо превышал контрольный уровень (М = 8,0; СО = 1,2) (рис. 1).

Рисунок 1 – Содержание лейкоцитов в периферической крови экспериментальных животных

Примечание: р – по Ttest достигнутый уровень статистической значимости по отношению: * – к контролю; ** – к АВ; *** – к АВ+Имм; **** – к 7 суткам

На 7 сутки средний уровень лейкоцитов под влиянием иммуноорма и ХкХ не претерпел изменений. На 14 сутки средние

уровни лейкоцитов под влиянием Имм ($M = 9,2$; $CO = 1,0$; $p \leq 0,05$) и ХкХ ($M = 8,2$; $CO = 1,4$; $p \leq 0,05$) достоверно снижались в 1,5 и более раза от уровня ОП ($M = 13,5$; $CO = 4,1$), достоверно превышая собственные результаты предыдущего уровня ($p \leq 0,05$).

Результаты исследования содержания лимфоцитов представлены на рисунке 2. Под влиянием Имм и ХкХ средние уровни лимфоцитов достоверно превышали контрольный уровень лимфоцитов ($M = 7,8$; $CO = 1,8$; $p \leq 0,05$; соответственно $M = 7,5$; $CO = 0,9$; $p \leq 0,05$), но оставались на уровне ОП. На 14 сутки средний уровень лимфоцитов в группе ОП оставался на прежнем уровне, тогда как под влиянием Имм и ХкХ вернулся к исходному уровню ($M = 6,2$; $CO = 1,6$; $p \leq 0,05$; соответственно $M = 5,1$; $CO = 0,7$; $p \leq 0,05$).

Рисунок 2 – Содержание лимфоцитов в периферической крови экспериментальных животных

Примечание: p – по Ttest достигнутый уровень статистической значимости по отношению: * – к контролю; ** – к АВ; *** – к АВ+Имм; **** – к 7 суткам

Анализ результатов исследований периферической крови в отношении содержания нейтрофилов показал, что средний уровень нейтрофилов группы ОП показал динамику прироста от среднего уровня контрольных животных как через 7 суток ($M = 0,7$; $CO = 0,4$), так и через 14 суток ($M = 0,6$; $CO = 0,4$) (рис. 3).

Рисунок 3 – Содержание нейтрофилов в периферической крови экспериментальных животных

Примечание: р – по Ttest достигнутый уровень статистической значимости по отношению: * – к контролю; ** – к АВ; *** – к АВ+Имм; **** – к 7 суткам

Иммунорм на 7 сутки стимулировал пролиферативную активность нейтрофилов, в 1,6 раза достоверно превышавшую ОП ($M = 1,1$; $CO = 0,5$; $p \leq 0,05$). На 14 сутки средний уровень нейтрофилов в группе ОП+Имм в 2,2 раза достоверно снижался по сравнению с предыдущим сроком исследования ($M = 0,5$; $CO = 0,2$; $p \leq 0,05$).

На 7 и 14 сутки динамика прироста нейтрофилов под влиянием ХкХ оставалась на одном уровне.

Таким образом, по способности стимулировать пролиферативную активность лимфоцитов и фагоцитарную активность макрофагов Хауттюйния сердцевидная Хамелеон не уступает известному иммуномодулирующему препарату Иммунорму при коррекции острой пневмонии.

Список литературы

[1] Андержанова А.А. Внебольничная пневмония. Диагностика, подходы к лечению [Текст] / А.А. Андержанова // Клиницист. – 2019. № 13 (1-2). 55-64 с. А. И. Синопальников, О.В. Фесенко Внебольничная пневмония – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.

[2] Charles S. Dela Cruz, Richard G. Wunderink, David C. Christiani, Stephania A. Cormier et al. Future Research Directions in Pneumonia [Text] / Charles S. Dela Cruz, Richard G. Wunderink, David C. Christiani,

Stephania A. Cormier et al. // *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. – 201. № 198 (2). 256-263 p.

[3] Cillóniz C. Epidemiology, pathophysiology, and microbiology of community-acquired pneumonia [Text] / C. Cillóniz, C. Cardozo, C. GarcíaVidal // *Ann. Res. Hosp.* – 2018. № 2 (1).

[4] Чучалин А.Г. Пневмония: актуальная проблема медицины XXI века [Текст] / А.Г. Чучалин // *Пульмонология*. – 2015. № 25(2). 133-142 с.

[5] Цинзерлинг В.А. Современные подходы к анализу смертности от пневмоний [Текст] / В.А. Цинзерлинг, В.В. Свистунов, А.Е. Макарова, А.Д. Ботвинкин // *Журнал инфектологии*. – 2016. № 8(4). 5-10 с.

[6] Савченко А.А. Особенности метаболического обеспечения респираторного взрыва нейтрофилов крови и мокроты у больных внебольничной пневмонией. [Текст] / А.А. Савченко, Ю.И. Гринштейн, А.С. Дробышева // *Пульмонология*. – 2019. № 29(2). 167-174 с.

[7] Daniel R. Feikin. The Enduring Challenge of Determining Pneumonia Etiology in Children: Considerations for Future Research Priorities [Text] / Daniel R. Feikin, Laura L. Hammitt, David R. Murdoch, Katherine L. O'Brien et al. // *Clin. Infect. Dis.* – 2017. № 64(3). 188-196 p.

[8] Global, regional, and national estimates of pneumonia morbidity and mortality in children younger than 5 years between 2000 and 2015: a systematic analysis [Text] / David A McAllister, Li Liu, Ting Shi, Yue Chu, et al. // *Lancet Glob. Health*. – 2019. № 7(1). 47-57 p.

[9] Cassiano Felipe Gonçalves-de-Albuquerque, Adriana Ribeiro Silva, Patrícia Burth, Mauro Velho Castro-Faria, and Hugo Caire Castro-Faria-Neto Acute Respiratory Distress Syndrome: Role of Oleic Acid-Triggered Lung Injury and Inflammation [Text] / Cassiano Felipe Gonçalves-de-Albuquerque, Adriana Ribeiro Silva, Patrícia Burth, Mauro Velho Castro-Faria, and Hugo Caire Castro-Faria-Neto // *Mediators Inflamm.* – 2015. 2015: 260465.

[10] Dickey BF, Thrall RS, McCormick JR, Ward PA. Oleic-acid-induced lung injury in the rat. Failure of indomethacin treatment or complement depletion to ablate lung injury [Text] / Dickey BF, Thrall RS, McCormick JR, Ward PA. // *Am. J. Pathol.* – 1981. № 103(3). 376-383 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Anderzhanova A.A. community-acquired pneumonia. Diagnosis, approaches to treatment [Text] / A.A. Anderzhanova // Clinician. – 2019. No. 13 (1-2). 55-64 p. A. I. Sinopalnikov, O. V. Fesenko Community-acquired pneumonia – M. : GEOTAR-Media, 2017.

[2] Charles S. Dela Cruz, Richard G. Wunderink, David C. Christiani, Stephania A. Cormier et al. Future Research Directions in Pneumonia [Text] / Charles S. Dela Cruz, Richard G. Wunderink, David C. Christiani, Stephania A. Cormier et al. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 201. No. 198 (2). 256-263 p.

[3] Cillóniz C. Epidemiology, pathophysiology, and microbiology of community-acquired pneumonia [Text] / C. Cillóniz, C. Cardozo, C. GarcíaVidal // Ann. Res. hosp. – 2018. No. 2 (1).

[4] Chuchalin A.G. Pneumonia: an actual problem of medicine of the 20th century [Text] / A.G. Chuchalin // Pulmonology. – 2015. No. 25(2). 133-142 p.

[5] Tsinzerling V.A. Modern approaches to the analysis of mortality from pneumonia [Text] / V.A. Zinzerling, V.V. Svistunov, A.E. Makarova, A.D. Botvinkin // Journal of Infectology. – 2016. No. 8(4). 5-10 s.

[6] Savchenko A.A. Features of the metabolic provision of the respiratory burst of blood and sputum neutrophils in patients with community-acquired pneumonia. [Text] / A.A. Savchenko, Yu.I. Grinshtein, A.S. Drobysheva // Pulmonology. – 2019. No. 29(2). 167-174 p.

[7] Daniel R. Feikin. The Enduring Challenge of Determining Pneumonia Etiology in Children: Considerations for Future Research Priorities [Text] / Daniel R. Feikin, Laura L. Hammitt, David R. Murdoch, Katherine L. O'Brien et al. // clinic. Infect. Dis. – 2017. No. 64(3). 188-196 p.

[8] Global, regional, and national estimates of pneumonia morbidity and mortality in children younger than 5 years between 2000 and 2015: a systematic analysis [Text] / David A McAllister, Li Liu, Ting Shi, Yue Chu, et al. // LancetGlob. health. – 2019. No. 7(1). 47-57 p.

[9] Cassiano Felipe Gonçalves-de-Albuquerque, Adriana Ribeiro Silva, Patrícia Burth, Mauro Velho Castro-Faria, and Hugo Caire Castro-Faria-Neto Acute Respiratory Distress Syndrome: Role of Oleic Acid-Triggered Lung Injury and Inflammation [Text] / Cassiano Felipe Gonçalves-de-Albuquerque, Adriana Ribeiro Silva, Patrícia Burth, Mauro

Velho Castro-Faria, and Hugo Caire Castro-Faria-Neto // *Mediators Inflamm.* – 2015. 2015: 260465.

[10] Dickey BF, Thrall RS, McCormick JR, Ward PA. Oleic-acid-induced lung injury in the rat. Failure of indomethacin treatment or complement depletion to ablate lung injury [Text] / Dickey BF, Thrall RS, McCormick JR, Ward PA. // *Am. J. Pathol.* – 1981. No. 103(3). 376-383 p.

© Б.Б. Тасанова, М.К. Балабекова, 2023

Поступила в редакцию 02.01.2023

Принята к публикации 19.01.2023

Для цитирования:

Тасанова Б.Б., Балабекова М.К. Изучение альтернативных методов лечения острой пневмонии в эксперименте // *Иновационные научные исследования.* 2023. № 1-2(25). С. 39-46. URL: <https://ip-journal.ru/>